

4x4 LoRaWAN UseCases

16 kuratierte Anwendungsfälle für eine bürgernahe Smartcity, z.b. Hamm (Westf)

Detlef Burkhardt

2025-04-21

Inhaltsverzeichnis

- 1 Kolophon** **3**

- 2 Einleitung** **4**

- 3 4x4 LoRaWAN UseCases** **5**
 - 3.1 1. Umwelt & Infrastruktur 5
 - 3.2 2. Mobilität & Sharing 6
 - 3.3 3. Community & Ressourcen 7
 - 3.4 4. Energie & Sektorenkopplung 8

- 4 Meta- & Infrastruktur-Daten** **9**

- 5 Stakeholder** **10**

1 Kolophon

title: 4x4 LoRaWAN UseCases
Type: Working Paper
license: CC-BY-SA 4.0
DOI: 10.5281/zenodo.15523358 (Version)
10.5281/zenodo.15523306 (Concept)
version: 0.7.6
contact: info[@]fosseam.org
date: 2025-02-18
last: 2025-05-27
author: Detlef Burkhardt
tags: LoRaWAN, Hamm, SmartCity
description: Vier Bereiche, vier Ideen für eine bürgernahe Smart-City plus einem Meta-Bereich

2 Einleitung

4x4 Bereiche mit Use-Cases und Ideen plus einem Bereich für Meta- & Infrastrukturdaten. Nach der Auflistung der Ideen haben wir die Ideen bezüglich Machbarkeit (M) und Originalität (O) eingeschätzt. 4 = exzelen, 1 = weniger gut. Ein erster Vorschlag.

Mittlerweile hat sich die LoRaWAN Alliance Hamm (**#loraahamm**) gebildet.

3 4x4 LoRaWAN UseCases

3.1 1. Umwelt & Infrastruktur

Klimaschutz bedeutet nichts geringeres, als das Überleben der Menschen zu sichern. Der Klimanotstand sollte Flächendeckend ausgerufen werden. Viele Städte, darunter Hamm seit 2019, haben sich dem schon angeschlossen. Auch hier vier erste Ideen wie LoRaWAN hier helfen kann.

Ideenliste:

1. Umwelt-Monitoring: Luftqualität, Feinstaub, Temperatur, Lärm, Wetter
2. Wasser- und Bodenmonitoring: Bodenfeuchte und Wasserverbrauch optimieren
3. Hochwasser-Frühwarnsysteme: Pegelüberwachung in Echtzeit
4. Smarte Straßenbeleuchtung: Bedarfsgerechte, sensorbasierte Beleuchtung

Einschätzung:

Nr.	Titel	M	O	Machbarkeit/Kosten	Originalität/Wichtigkeit
1	Umwelt-Monitoring	4	3	Günstige Sensoren, einfache Integration	Open Data + LoRaWAN als Pluspunkt
2	Wasser- und Bodenmonitoring	4	3	Verfügbar und leicht installierbar	Nützlich für urbane Landwirtschaft
3	Hochwasser-Frühwarnsysteme	2	4	Sensorinstallation aufwendig	Kritisch für Sicherheit und Prävention
4	Smarte Straßenbeleuchtung	2	2	Infrastruktur kostenintensiv	Standard, aber wichtig für Effizienz

- 72 Städte rufen den Klimanotstand aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_Orte_und_Gemeinden,_die
- 106 laut UBA (2023): <https://www.umweltbundesamt.de/themen/wo-stehen-deutschlands-kommunen-beim-klimaschutz>
- 43 Städte machen am Klimaentscheid mit: https://mitmachen-wiki.germanzero.org/w/LocalZero%3AErfolge_der_L

3.2 2. Mobilität & Sharing

Die Verkehrswende müssen wir aus allen Dimensionen vorantreiben. Mikromobilität und Bürger-Austausch (Share-Economy) stehen bei diesen Ideen im Vordergrund. Der ÖPNV, Taxi oder Uber sind hier aber noch nicht drin.

Ideenliste:

1. Parkplatz-Tracking: Echtzeit-Erfassung freier Parkplätze
2. Fahrrad-Tracking: Zählung und Analyse des Radverkehrs
3. Bürger-Sharing: Mikromobilität (E-Scooter, Lastenräder, Nano-Cars) per LoRaWAN tracken
4. Öffentliche Ladezustände: Verfügbare Ladepunkte für E-Fahrzeuge anzeigen

Einschätzungen:

Nr.	Titel	M	O	Machbarkeit/Kosten	Originalität/Wichtigkeit
1	Parkplatz-Tracking	2	2	Sensoren verfügbar, aber flächendeckende Installation aufwendig	Open Data + LoRaWAN attraktiv für viele Städte
2	Fahrrad-Tracking	3	3	Wenige Zählstellen nötig, einfache Umsetzung	Fördert nachhaltige Mobilität
3	Bürger-Sharing	4	4	Verwaltung und Wartung aufwendig, aber technisch machbar	Kern der Mobilitätswende, nachhaltig und innovativ
4	Öffentliche Ladezustände	3	1	Ladesäulen i.d.R. gut vernetzt	Viele gute Lösungen vorhanden

- Verkehrswende: <https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrswende>
- Katja Diehl u.a. wg. Autokorrektur: https://de.wikipedia.org/wiki/Katja_Diehl

3.3 3. Community & Ressourcen

Hier geht's um den Austausch zwischen den Bürgern, ASH, der Stadt/Stadtwerke und der HSHL & mehr.

Ideenliste:

1. Mülltonnen-Überwachung: Sensoren für Füllstand und bedarfsgerechte Leerung
2. Citizen Science-Projekte: Bürger:innen sammeln und teilen Umweltdaten
3. Hochschul-Integration: Forschungsprojekte und wissenschaftliche Begleitung
4. Bürger ↔ Stadtwerke-Dialog: Austausch zu Energie, Nachhaltigkeit und Infrastruktur

Einschätzungen:

Nr.	Titel	M	O	Machbarkeit/Kosten	Originalität/Wichtigkeit
1	Mülltonnen-Überwachung	4	2	Günstige Sensoren, einfache Installation	Effizient, aber kein neues Konzept
2	Citizen Science-Projekte	3	4	Abhängig von der Bürgerbeteiligung	Hohe Originalität durch Open Data
3	Hochschul-Integration	3	4	Partnerschaften brauchen Zeit, aber realistisch	Wissenschaftliche Begleitung bringt Innovation
4	Bürger ↔ Stadtwerke-Dialog	3	3	Abhängig von Koordination durch Stadtwerken	Wichtige aber kein neuer Ansatz

- Hochschule Hamm / Lippe - <https://www.hshl.de/>
- Digitales Hamm - <https://digitaleshamm.de/>
- Open Data Portal Hamm - <https://hamm.opendata.ruhr/>
- Open Knowledge Foundatio (u.a. Code for ..) - <https://okfn.de/>
- Stadtwerke Hamm - <https://www.stadtwerke-hamm.de/privatkunden/startseite>
- ASH - <https://www.hamm.de/ash.html>

3.4 4. Energie & Sektorenkopplung

Hier schätzen wir die vier Ideen aus dem Bereich Energie & Sektorenkopplung für die How-Wow-Now-Matrix ein. Diese erfolgt auf einer Skala von 1 bis 4 für Machbarkeit und Originalität.

Ideenliste:

1. Netzdienliche Bürgerenergie: Austausch von Batterieladezuständen für Local Grids
2. Wärmepumpen-Kapazitäten: Übermittlung und Koordination im Netz
3. PV-Anlagen-Monitoring: Erfassung der Energieerzeugung durch Photovoltaik
4. Stadtwerke-Kooperation: Netzdienliche Steuerung, Datenintegration und Energiewende-Projekte

Einschätzung:

Nr.	Titel	M	O	Machbarkeit/Kosten	Originalität/Wichtigkeit
1	Netzdienliche Bürgerenergie	2	4	Technisch komplex, rechtlich anspruchsvoll	Innovativ, großer Hebel für Energiewende
2	Wärmepumpen-Kapazitäten	3	3	Machbar, aber Bedarf an Standards und Integration	Wichtig für Lastmanagement, kein völlig neues Konzept
3	PV-Anlagen-Monitoring	4	2	Technisch einfach, viele Schnittstellen vorhanden	Nicht neu, aber wichtig für dezentrale Energie
4	Stadtwerke-Kooperation	2	4	Bürokratische Hürden, Abhängigkeit von Stadtwerken	Entscheidend für Akzeptanz und erfolgreiche Umsetzung

- Strom, Wärme & Verkehr, Sektorenkopplung erklärt: [cubecon](#), [wikipedia](#)
- Wikipedia: [Energie Genossenschaften](#), [Energie Gesellschaft](#)
- Bürgerwerke - <https://buergerwerke.de/ueber-uns/genossenschaften>
- Bündnis Bürgerenergie (BBE): [Homepage](#), [Wikipedia](#)
- Energieverbände in Deutschland - <https://energie.blog/verbaende-energiebranche/>

4 Meta- & Infrastruktur-Daten

Hier mache wir und Gedanken über die Meta- und Infrastruktur-Daten des LoRaWAN selbst. Getreu dem Moto von Tom De Marco “Du kannst nicht steuern, was du nicht messen kannst”.

Bereiche:

1. Status: Verfügbarkeit und Systemgesundheit des LoRaWAN
2. Verbrauch: Messung von Energie und Traffic der Gateways und Nodes
3. Reichweite: Standort, Funkabdeckung und Netzqualität
4. Sicherheit: Monitoring, Traffic, Verschlüsselung, Zugriffsmanagement und Schutz vor physischen Eingriffen oder Zerstörung
5. Kosten: Anschaffungskosten, laufende Betriebskosten, Wartung, Erweiterung – vollständiger TCO
6. Nachhaltigkeit: Energieeffizienz, Lebensdauer der Hardware und Umweltaspekte

Einschätzungen:

Nr.	Titel	M	W	Machbarkeit/Kosten	Wichtigkeit
1	Status	2	4	Kontinuierliche Wartung nötig, aber machbar	Kritisch für Betrieb und Verlässlichkeit
2	Verbrauch	4	3	Einfach durch Synergien mit bestehender Infrastruktur	Wichtige Grundlage für Energieeffizienz und Planung
3	Reichweite	4	3	Technisch einfach, da bestehende Funkstandards genutzt werden können	Wichtig für Abdeckung und Netzqualität
4	Sicherheit	2	4	Hoher Aufwand und Kosten für umfassende Sicherheitsmaßnahmen	Kritisch für Datenschutz, Integrität und Zuverlässigkeit
5	Kosten	4	3	Geringe Anschaffungs- und laufende Kosten, energieeffizient	Entscheidender Faktor für Budgetierung und langfristige Planung
6	Nachhaltigkeit	4	4	LoRaWAN ist energieeffizient und wartungsarm	Schlüssel für Klimaziele und Fördermöglichkeiten

- The TTN Map - <https://ttnmapper.org/radar/>
- The Specs - <https://resources.lora-alliance.org/technical-specifications>
- Was ist ... <https://www.lora-wan.de/>
- Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Long_Range_Wide_Area_Network
- GovData zu Gateways - <https://data.gov.de/suche/daten/lorawan-gateways>
- Weltweite IoT-Netze - <https://www.thethingsnetwork.org/>
- Thingsboard [Vortrag](#), [Fahrplan](#), [Folien](#), [Homepage](#)
- Unternehmen [Zenner](#), [Melita](#), [Uplink](#)
- NIS2 / Security - https://www.bsi.bund.de/DE/Das-BSI/Auftrag/Gesetze-und-Verordnungen/NIS-Richtlinien/nis-richtlinie_node.html
- Metadatenformate - <https://metadaten.community/>

5 Stakeholder

Hier eine erste Liste von möglichen Stakeholdern zum Thema, gerne ergänzen

- **Mögliche Protagonisten**

1. Stadt Hamm / CDO (Digitales Hamm)
2. Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL, verschiedene Fakultäten)
3. FreiFunk Hamm / Münster
4. Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Hamm (ASH)
5. FabLab
6. c3hamm
7. FUGE (Forum für Umwelt und gerechte Entwicklung Hamm)
8. Öko-Zentrum NRW
9. Stadtwerke Hamm
10. Ruhrverband

- **Allgemein**

1. Schulen und Bildungseinrichtungen (MINT-Projekte, Schülerlabore)
2. Handwerkskammer oder IHK (Digitalisierung im Handwerk)
3. Landwirtschaftliche Betriebe (Smart Farming)
4. Verkehrs- und Mobilitätsinitiativen (Sharing, Verkehrsfluss)
5. Umwelt- und Naturschutzvereine (Monitoring, Biodiversität)
6. Wohnungsbaugesellschaften (Smart Home, Gebäudemanagement)